

“Dijital hegemonya”da rıza ve zor: Teknofeodalizme karşı Çin alternatifi

Orçun Göktürk¹

Telif: Root Nation.

ABD hegemonyasının dijital alanda yarattığı bağımlılığa karşı dijital egemenliğini korumak, platform bağımlılığını azaltmak ve yerli dijital ekonomi inşa etmek isteyen ülkeler için Çin'in sunduğu mimari ilham verici. 21. yüzyılda dijital dünyanın geleceği, Çin ve Batı modeli arasında yaşanacak rekabetle şekillenecek gibi görünüyor.

Yanis Varoufakis'in "teknofeodalizm" kavramı, dijital çağın güç ilişkilerini keskin bir benzetmeyle açıklar: Google, Amazon, Meta gibi dev platformlar, kapitalizmin rekabetçi mantığını aşarak bir tür dijital derebeyliği yaratır; kullanıcılar veri üretirken bu platformların toprağını işliyor, platform sahipleri ise rant toplayan yeni feodal lordlara dönüşür (Varoufakis, 2023).

Bu modelde dijital alan da haliyle parçalanmış durumdadır: Harita için Google Maps, mesajlaşma için WhatsApp, sosyal medya için Instagram veya X, alışveriş için Amazon, ödeme için Visa... Her biri ayrı bir güç merkezi, ayrı bir veri havuzu, ayrı bir hegemonya üretir.

Teorik çerçeve: Hegemonyanın dijital araçları

Gramsci'nin hegemonya teorisiyle bakıldığında, bu parçalı dijital düzen yalnızca ekonomik rant üreten bir mekanizma değil, aynı zamanda rızanın dijital olarak kurulduğu ideolojik bir aygıtlar bütünüdür (Gramsci, 1971). Kullanıcılar gündelik yaşamlarının neredeyse tamamını bu platformların içine taşıdıktan sonra, verileriyle birlikte tercihlerini, algılarını ve zamanlarını da platformların belirlediği mantığa göre yeniden şekillendirirler (Zuboff, 2019). Kolaylık, hız ve alışkanlık üzerinden üretilen bu gönüllü bağlılık, dijital rızanın temelidir. Parçalanmış platform evreni, bireyin günlük pratiklerini farklı merkezlere dağıtarak

çoklu hegemonik etkilerin içselleştirilmesini kolaylaştırır; böylece dijital feodalitenin kültürel ve ideolojik boyutu görünür hâle gelir.

Bu yapının işleyişi, rıza ile zorun birbirini tamamladığı bir dengeye dayanır. Gramsci'nin vurguladığı gibi, hegemonya yalnızca zorla değil, rızanın örgütlenmesiyle güç kazanır (Gramsci, 1971). Dijital platformlar da kullanıcıyı hem cezbeden hem de sistem içinde tutan bir ikili mekanizma kurar. Hizmetlerin pratikliği, sosyal çevrenin orada bulunması ve kullanım maliyetinin düşüklüğü rıza yaratırken; ekosistemin dışına çıkıldığında iletişim, ticaret veya sosyal bağların kopma ihtimali bir tür yapısal zorlama üretir. Hesabın tek taraflı kısıtlanması, veri akışının engellenmesi veya alternatiflerin ortadan kalkması gibi görünmez baskılar, kullanıcıyı fiilen bu platformlarda kalmaya mecbur eder. Hegemonya tam da bu noktada işler: Kullanıcı seçtiğini sanır, fakat çoğu zaman çıkış yolunun olmadığını fark edemez veya az bir kısmı çok sonra ancak fark eder. Dijital feodalitenin gücü, rızanın doğal bir alışkanlık hâline gelmesinde, zorun ise teknik altyapıya gömülü biçimde işleminde yatar.

Bu düzeni yalnızca şirketlerin ekonomik hâkimiyeti olarak görmek eksik olur. Neo-Gramscian bir perspektiften bakıldığında dijital feodalizm, maddi kapasite, kurumlar ve fikirlerin bütünleştiği daha geniş bir tarihsel yapının uzantısıdır (Cox, 1981; Cox, 1987). Platformların sahip olduğu veri işleme gücü, bulut altyapısı ve algoritmalar maddi zemini

1) Pekin Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Üniversitesi Doktora Adayı

oluştururken, kullanıcı sözleşmeleri, veri rejimleri ve içerik sıralama kuralları kurumsal çerçeveyi belirler. Bu iki unsur, gündelik alışkanlıklar ve tüketim pratikleriyle birleştiğinde, Cox'un sözünü ettiği "küresel tarihsel blok"un dijital alandaki karşılığı ortaya çıkar. Böylece rızanın örgütlendiği kültürel pratikler ile zorun teknik protokollere sinmiş hâli aynı yapının parçalarını oluşturur.

Stephen Gill'in perspektifi bu tabloyu daha da berraklaştırır. Gill'in "disipliner neoliberalizm" ve "yeni anayasacılık" kavramları, ekonomik alanın siyasal müdahalenin dışına taşındığı ve teknik kurallar tarafından yönetildiği bir düzeni anlatır (Gill, 2003; Gill & Cutler, 2014). Dijital platformlar bu mantığın en gelişmiş biçimidir. Kullanıcılar görünürde özgürdür, ancak algoritmaların görünmeyen yönlendirmeleri tercihleri adım adım sınırlar. İçerik akışından öneri sistemlerine, profil çıkarma süreçlerinden erişim kurallarına kadar geniş bir alan, şirketlerce tasarlanmış teknik protokollerle yönetilir ve bu protokoller âdeta tartışmaya kapalı bir dijital anayasa işlevi görür. Bu düzen doğrudan zor uygulamaz fakat alternatifsiz bir teknik çevre yaratarak kullanıcıyı sistem içinde tutar. Bir platformdan çıkmanın iletişim, iş, ekonomi ve sosyal yaşam açısından maliyeti yükseldikçe, teknik protokoller fiili bir zorlama mekanizmasına dönüşür.

Çin'in farklı yolu: Devletçi dijital konsolidasyon

Çin ise bu parçalanmış düzene karşı bambaşka bir strateji ve paradigma geliştirdi. Çin dijital yaşamını bölünmüş uygulamalar üzerinden değil, birbirine entegre süper uygulamalar üzerinden örgütledi. WeChat ve Alipay başta olmak üzere Çin'in dijital ekosistemi, iletişimden ödemeye, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar yüzlerce fonksiyonu tek bir omurgada topluyor. Bu model, Batı'nın tekno-feodal platform rantçılığına karşı devlet güdümlü bir alternatif sunarken, hem veri egemenliğini devlet kontrolü altında birleştiriyor hem de dijital yaşamı yüksek verimlilikle konsolide ediyor.

Peki bu model neyi temsil ediyor? Bir tür tekno-sosyalizm mi? Yoksa özel sermayeyi devlet stratejisine tabi kılan yeni

Parçalı dijital hâkimiyet.

bir dijital merkantilizm mi? Çin'in süper uygulama düzeni, bu sorular üzerinden hem teorik hem sosyo-ekonomik bir tartışmayı hak ediyor.

Çin'in dijital kalkınma yaklaşımı tesa-düfi değil; buna "sosyalist piyasa ekonomisi"nin dijital çağdaki uyarlaması diyebiliriz (Huang, 2008). Devlet, interneti yalnızca ticaret alanı değil, aynı zamanda ulusal güvenliğin, ekonomik istikrarın ve toplumsal düzenin parçası olarak tanımlıyor. Bu nedenle Çin'de dijital alan, daha en başından devlet stratejisiyle uyumlu şekilde düzenlendi (State Council, 2021).

WeChat bu stratejinin en belirgin örneklerinden biri. 2011'de basit bir mesajlaşma uygulaması olarak başlayan WeChat, 2013'te mobil ödeme özelliği, 2017'de Mini Program ekosistemi ve sonrasında e-devlet entegrasyonu ile birlikte Çin'in dijital kamusal omurgasına dönüştü. Tencent'in 2025 yılı III. çeyrek raporuna göre WeChat/Weixin'in aylık aktif kullanıcı sayısı 1,32 milyara ulaşmıştır. Bu ölçek, uygulamayı yalnızca bir sosyal medya değil, aynı zamanda bir "dijital yaşam sistemi" hâline getiriyor. WeChat'in Çin ana karası dışında kullanımının çok düşük olduğunu belirtmekte de fayda var. Uygulama ve Çin, ülke dışında kullanımını özellikle istemiyor.

Alipay ise finansal ekosistemin merkezidir. 2004'te ödeme altyapısı olarak

kurulan Alipay, Ant Financial döneminde mikro yatırım fonlarından sigortaya, kredi skorlamadan işletme finansmanına kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesi oluşturdu. 2024-2025 verilerine göre Alipay ekosistemi 1,4 milyar dijital cüzdana ve 80 milyon tüccara sahip. Bu rakamlar, Alipay'in Çin ekonomisinin finansal omurgalarından biri hâline geldiğini gösteriyor. Alipay ise WeChat'ten farklı olarak Visa-MasterCard tanımlaması yaparak uygulamayı küreselleştirmeye başladı bile.

Piyasa Sosyalizmi ve dijital merkantilizm

Tekno-sosyalizm, temel dijital üretim araçlarının (veri, algoritmalar, bulut altyapısı) kamusal veya kolektif mülkiyet altında olduğu bir modeli çağırıyor. Çin'in veri politikaları ve bu politikaların platform ekonomisine yansımaları, bu ideale yüzeysel olarak benzer görünüyor. Veri, 2017 Siber Güvenlik Yasası ile ulusal güvenlik kategorisine alınmıştır. Platformlarda parti komiteleri bulunur, devlet algoritmaları denetleyebilir ve içeriğe müdahale edebilir.

Ancak Çin modeli, tekno-sosyalizmin doğrudan karşılığıdır diyemeyiz. Çünkü mülkiyet kamusal değil özel; rekabet baskısı hâlâ var ve kâr güdüsü güçlü.

Çünkü özel sektör ve Çin içi büyük kapitalist gruplar oldukça güçlü (Huang, 2008). Sistemin işleyişi piyasa sosyalizmine uygun olarak devlet stratejisi ve özel girişim sinerjisine dayanıyor denilebilir.

Dijital oligarklar mı Partiye bağlı girişimciler mi

Burada şunu söylemekte fayda var: Çin'in süper uygulama ekosistemini oluşturan şirketlerin sahipleri, Tencent'in kurucusu *Pony Ma (Ma Huateng)* ve Alibaba'nın kurucusu *Jack Ma (Ma Yun)* uzun yıllar ülkenin en zengin iş insanları olarak listelerin başında yer aldı. Kişisel servetleri 100 milyar doları aşıyor. İroniktir; her ikisi de ÇKP üyesidir. Asya'nın en büyük şirketi Tencent'in sahibi Ma Huateng, Çin'in en yüksek yasama organı olan Ulusal Halk Meclisi'nde 12. Dönem Milletvekilliği bile yapmıştır.

Bu simalar, Batı medyasında çoğu zaman "kızıl kapitalist" olarak yorumlanıyor: Hem olağanüstü servet birikimi hem de partiye bağlılık. Bu yorum tamamen yanlış denilemese de Çin'deki durumu tam olarak açıklamaz. Çünkü Çin devletinin bu girişimcilerle ilişkisi *ne oligarkik bir bağımlılık* ne de *mutlak uyum* üzerine kurulu. Aksine, Çin Komünist Partisi

ile özel sermaye arasındaki ilişki "uyumlu hale getirilme ve denetim" dengesine dayanır. Platform devleri belli dönemlerde hızla büyürken, devlet müdahalesiyle aniden sınırlanabilirler. Hatta sahipleri bir süre kamuoyundan "alıkonur". Arka kapılarda ne olduğunu bilemeyiz ama tahmin edebiliriz... 2020'de Ant Group'un halka arzının durdurulması, Alibaba'ya verilen rekor anti-tröst cezaları ve Tencent'in finansal yatırımlarının yeniden yapılandırılması bunun tipik örnekleri arasındadır.

Bu gelişmeler, Çin'de "piyasa sosyalizmi"nin doğasını anlamak açısından kritik bir tartışmayı açıyor: Bu girişimciler gerçekten sosyalist kalkınma stratejisinin uyumlu aktörleri midir, yoksa devlet kontrolü gevşediğinde kapitalist rasyonalitenin mantığına geri dönebilecek potansiyel güç odakları mı? Elbette bunu, okuduğunuz yazının içeriğine girmediği için burada incelemeyeceğiz. Fakat şunu belirtmek de fayda var: Süper uygulamaların arkasındaki özel sermaye, devlete uyumlu olduğu sürece kalkınma modelinin itici gücü müdür, yoksa gelecekte sosyalist yönelime tehdit oluşturabilecek potansiyel bir güç mü?

Bu soru yanıtını ancak zaman içinde bulacaktır. Bugün görünen tablo, devletin dijital devleri kendi sınırları

içinde tutmakta kararlı olduğudur. Fakat piyasa sosyalizmi, içindeki bu gerilimi tamamen ortadan kaldırmaz, onu sadece yönetilebilir hâle getirir. Çin'in süper uygulama modelinin gelecekteki sağlamlığı da bu gerilimin nasıl yönetildiğine bağlı olacaktır.

Çin'in dijital ekosistemi: Altyapı, platform ve denetim üçgeni

Çin'in dijital mimarisi üç katmanda işliyor: *altyapı, platform, denetim*.

Altyapı katmanı:

Alibaba Cloud ve Huawei Cloud gibi yerli sağlayıcılar, veri lokalizasyonu yasalarıyla desteklenmiş millî bulut altyapısını oluşturur. Kritik verilerin yurt dışına çıkışı sıkı biçimde denetlenir.

Platform katmanı:

WeChat (çoğunlukla) sosyal yaşamı, Alipay ise finansal yaşamı taşır. Bu iki platformun entegrasyonu kullanıcı davranışlarını "Çin sınırları içinde" tutar. Bu, ekonomik olduğu kadar politik bir mekanizmadır. Elbette WeChat pay üzerinden finansal bağı, Alipay'de en az WeChat'teki kadar sosyal boyutu da içermektedir.

Denetim katmanı:

Algoritmalar kayıt altına alınır; derin sentez teknolojileri düzenlenir ve platform içerikleri "önleyici devlet" mantığıyla denetlenir. Bu yönüyle Çin, dijital alanı yalnızca regüle eden değil, aktif biçimde yöneten bir devlettir.

Bu üç katman, Çin modelini sadece ekonomik değil, "siyasal bir dijital mimari" hâline getirmektedir.

Piyasa sosyalizminin dijital açmazı: Erişimde "eşitlik", yapıda "sermaye"

Çin modeli, dijital eşitsizliği azaltma konusunda etkileyici bir başarı sunuyor. Yaşlılar, kırsal kesimlerden insanlar ve düşük gelirliler vatandaşlar da dijital sistemlere tek uygulama üzerinden erişebiliyor. Çin'de herhangi bir köye giden birisi bunu açıkça görebilir. Aslında Türkiye ve dünyada akademi, liberal amentü ile şekillenme, literatürde Çin için şu

Çin'in internet ekosistemi.

Çin'in süper uygulama modeli, Batı'nın teknofeodal platform rantçılığına karşı devlet merkezli bir dijital düzen öneriyor.

yorumu yapan makalelerden geçilmezdi: "Bu, Batı'daki parçalı platform ekonomisinin çoğu zaman başaramadığı bir kapsayıcılık da yaratıyor."

Elbette modelin tartışmalı yönleri de var. Devlet merkezli veri egemenliği mahremiyet konusunda soru işaretleri doğurabilir. Bugün ilerici devlet mekanizması yarın niteliği değişince bu veri egemenliği de iktidarın sürekliliğinden ziyade yeni durumun oluşumunu ve bunun sürekliliğini sağlayabilir. Bu da bizi mecburen Çin'de sosyalizmin inşası tartışmasına götürüyor. Çin'de özel sektörün hareket alanı sınırlı; yine de kapitalist yasaların hâlâ geçerli olduğu bir eğilim bulunmaktadır. Nitekim, Çin modelinde özel sermaye-devlet birlikteliğinin, veri egemenliği ve dijital platform kontrolünde güçlü bir uyum yarattığı açıktır ancak bu uyumun kısa vadede piyasa mantığına dönük riskleri de barındırdığı not düşülmelidir.

Türkiye için Çin modelinden çıkarılacak dersler

Türkiye'nin dijitalleşmesi büyük ölçüde küresel teknoloji devlerine bağımlı. WhatsApp, Instagram, Google, SWIFT ödeme sistemi (Visa-MasterCard) ve Amazon ülkenin dijital omurgasını fiilen oluşturuyor. Bu yapı ekonomik olduğu kadar stratejik bir bağımlılık yaratıyor.

Çin deneyiminden Türkiye için şu dersler çıkarılabilir:

Birincisi, dijital kamu hizmetlerinin daha bütünlük hâle getirilmesi. e-Devlet başarılı bir örnek, ancak sosyal yaşam, ulaşım, ödeme sistemleri ve sağlık gibi alanlarla entegrasyon Çin'deki kadar derli toplu değil.

İkincisi, veri egemenliği stratejisi oluşturulması. Türkiye'de verinin hangi bu-lutlarda tutulduğu, hangi hukuk rejimine tabi olduğu tam olarak şeffaf değil.

Üçüncüsü, platform kırılabilirliğini azaltmak. WhatsApp, Meta veya Google servis kesintileri Türkiye'de iletişimi ve ticareti anında etkiliyor. Çin bu bağımlılığı süper uygulama yaklaşımıyla minimize etti. Türkiye'de ise vatandaşlar küresel te-kellerin insafına bırakılmış durumda.

Dijital tehditlere karşı dayanıklılık

Çin'in güvenlik yaklaşımı, klasik anlamdaki "siber saldırı" kavramından daha geniştir. Çin'in kavramı "dijital kırılabilirlik"-tir. Bu kırılabilirlik üç tür risk içerir:

- 1- Yabancı platform bağımlılığı.
- 2- Veri akışlarının ülke dışına kontrolsüz taşınması.
- 3- Büyük platform kesintilerine karşı savunmasızlık.

Türkiye açısından bu yaklaşım kritik önemdedir. Dijital yaşamın temel bileşenleri yabancı şirketlerin altyapısına bağlı olduğunda ülke, yalnızca teknik değil, stratejik olarak kırılabilir hâle gelir ve bağımlılığa yeni bir katman eklenir.

Dijital düzenin geleceği üzerine küresel bir çatışma

Çin'in süper uygulama modeli, Batı'nın teknofeodal platform rantçılığına karşı devlet merkezli bir dijital düzen öneriyor. Bu düzen ne Batı tipi platform kapitalizmi ne de saf sosyalizmin dijital versiyonu. Buna "devletçi dijital merkantilizm" di-yenler de yok değil; hem de Çin içinden.

Bu model, özellikle Küresel Güney için güçlü bir örnek oluşturuyor. ABD hegemonyasının dijital alanda yarattığı bağımlılığa karşı dijital egemenliğini korumak, platform bağımlılığını azaltmak ve yerli dijital ekonomi inşa etmek isteyen ülkeler için Çin'in sunduğu mimari ilham verici. 21. yüzyılda dijital dünyanın geleceği, bu iki modelin (Batı'nın parçalı platform feodalizmi ile Çin'in devletçi dijital konsolidasyonu) arasında yaşanacak rekabetle şekillenecek gibi görünüyor.

Kaynaklar

- Cox, R. W. (1981). Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126-155.
- Cox, R. W. (1987). *Production, power, and world order: Social forces in the making of history*. New York: Columbia University Press.
- Cyberspace Administration of China. (2017). *Cybersecurity Law of the People's Republic of China*. Beijing: Author. (Original work published 2016)
- Gill, S. (2003). *Power and resistance in the new world order*. London: Palgrave Macmillan.
- Gill, S., & Cutler, A. C. (Eds.). (2014). *New constitutionalism and world order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds.). New York: International Publishers.
- Huang, Y. (2008). *Capitalism with Chinese characteristics: Entrepreneurship and the state*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- State Council of the People's Republic of China. (2021). *14th Five-Year Plan for Digital Economy Development*. Beijing: State Council.
- Varoufakis, Y. (2023). *Technofeudalism: What killed capitalism*. London: The Bodley Head.
- Tencent Holdings Ltd. (2025, November 13). *2025 third quarter results presentation* [PDF]. Shenzhen: Tencent Holdings Ltd. <https://static.www.tencent.com/uploads/2025/11/13/3ff004e913507e0309f3f62a553185b2.pdf>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: PublicAffairs.